

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА "КОЛЛАБОРАЦИЯ" У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

независимый соискатель Курбанова Дилором Махсудовна,
научный руководитель Атажанова Аноргул Жуманиязовна,
Ургенчский государственный педагогический институт, Республика Узбекистан,
Хорезмская область, город Ургенч

В концепции развития системы государственного образования до 2030 года определена задача совершенствования методики преподавания. В соответствии с этим были проведены определенные работы по обновлению учебников. В частности, на основе передового зарубежного опыта заново подготовлены учебники 1-4 классов на основе модели 4К. Использование модели 4К — проверенный и, что немаловажно, современный подход. Модель 4К — это коммуникация, критическое мышление, коллаборация и креативность. Исходя из этого в современных образовательных условиях одной из ключевых компетенций будущего педагога начальной школы является навык коллаборация. Коллаборация предполагает эффективное взаимодействие в профессиональном сообществе, умение работать в команде, договариваться, решать совместные задачи и выстраивать продуктивное общение с коллегами, учащимися и родителями.

Формирование данного навыка требует целенаправленной методической работы в процессе подготовки будущих учителей. Основные методики включают:

1. **Проектные методы** – работа в группах над образовательными проектами, требующая распределения ролей, коллективного принятия решений и оценки результатов.
2. **Кейс-метод** – анализ педагогических ситуаций, поиск решений в команде, обмен мнениями и разработка стратегий взаимодействия.
3. **Ролевые и деловые игры** – моделирование профессиональных ситуаций, где обучающиеся осваивают стратегии сотрудничества.
4. **Совместное решение проблем** – организация работы в парах и малых группах над образовательными и педагогическими задачами.

5. **Рефлексия и самооценка** – анализ собственных действий и взаимодействий, обсуждение эффективности командной работы.

Реализация этих методик способствует развитию у будущих педагогов умений координировать деятельность, принимать решения, выстраивать профессиональные отношения и достигать образовательных целей в сотрудничестве с другими

Использованная литература:

1. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан, от 23.09.2020 № 627.
2. Бохолано Х., «Умные социальные сети: навыки преподавания и обучения в XXI веке, исследования в педагогике», том. 7(1), Сербская академия образования, стр. 21–29, 2017.
3. Дьяченко В. К. «Сотрудничество в обучении. О коллективном способе учебной работы». — М.: Наука, 1991. — С. 24–57, 60–81